

ARRUMAÇÃO DE LEITO UTI NEONATAL

Discentes: Mayra Ribeiro, Michele Carneiro, Rebeca Santos, Renally Cunha.

Prof^a Laura Johanson

Enfermeira Juliana Guimarães

01 - Colchão

03 - Fronhas

01 - Toalha

02 - Cueiros

Tesoura

Fita adesiva

ASSISTA O VÍDEO
COM O
PASSO A PASSO

1

HIGIENIZAR AS MÃOS

2

**HIGIENIZAR A BANCADA
COM ÁLCOOL 70%**

3

REUNIR MATERIAL

4

**FORRAR O COLCHÃO COM A FRONHA,
DEIXANDO BEM ESTICADO E
PRENDENDO COM A FITA CREPE**

5

**ENROLAR A TOALHA FIXANDO COM A
FITA CREME. O ROLO PODERA SER EM
"U" OU "O"**

6

**DOBRAR O CUEIRO E COLOCAR NA
HORIZONTAL SOBRE O ROLO,
DEIXANDO ESTICADO**

7

**DOBRAR O OUTRO CUEIRO E COLOCA-
LO NA VERTICAL SOBRE O ROLO,
PRENDENDO POR BAIXO DO ROLO**

8

**DOBRAR UMA FRONHA E USE-A COMO
COXIM, COLOCANDO NA ALTURA DA
ESCAPULA DO RN**

9

**PARA COLOCAR O RN EM PRONA -USE
A FRONHA (COXIM) NA VERTICAL
SOBRE O ROLO,**

10

**DOBRAR UMA FRONHA E COLOQUE
NA HORIZONTAL SOBRE O BEBÊ,
PRENDENDO EMBAIXO DO COLCHÃO**

